

УДОБРЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. ВИДЫ УДОБРЕНИЙ.

Исаева Камола Давроновна¹
Хайдарова Ирода Иргашовна²
Тораева Дилафруз Ихтиёровна³

Студенты 4 курса

¹⁻²⁻³Термезского института агротехнологий и инновационного развития.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483097>

Цель исследования. Почти половина урожая сельскохозяйственных культур (в отдельных случаях 60-70 %) достигается за счет минеральных удобрений. Взамен на применение таких удобрений урожайность зерновых составляет 10-130 ц/га, хлопчатника - 6--8, картофель - 50-75, овощи и культуры сахарного тростника - 100-170, 60-80 с приростом урожая корнеплодов.

Содержание исследования: Вещества, содержащие необходимые растениям элементы питания и используемые в сельском хозяйстве, называются удобрениями. Удобрения делятся на минеральные и местные удобрения. Минеральные удобрения изготавливаются на промышленной основе, а необходимые растению элементы питания в основном неорганические (минеральные соли) по своему составу. Местные удобрения (навоз, птичий помет, городские отходы) готовятся в местных условиях (ферме, ферме) и используются на месте.

Азотные удобрения: по форме соединений азота в настоящее время выпускаются следующие азотные удобрения: аммиачно-нитратные; аммиачный; нитратные и амидные удобрения. Аммиачно-нитратное азотное удобрение Аммиачная селитра (NH_4NO_3) выпускается в виде белых (в некоторых случаях желтоватых) гранул, содержащих 34,6% чистого азота. При внесении в почву полностью растворяется под действием влаги и легко усваивается. Аммиачно-азотное удобрение. Сульфат аммония $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4]$ белая или серая мелкокристаллическая соль, содержит 20,5-21,0% влажного азота, легко растворяется в почве и хорошо усваивается. Сульфат аммония-натрия $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4]$ содержит 16% азота и около 25% органических соединений. Нитратное азотное удобрение Натриевая селитра (NaNO_3) представляет собой белую или бледно-кристаллическую соль. Содержит 15-16% азота, растворим в воде. Легко усваивается. Амидное азотное удобрение. Мочевина (карбамид) $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ представляет собой белое мелкокристаллическое вещество, выпускаемое в виде гранул. Содержит 46% азота, хорошо растворяется в воде и легко усваивается. Фосфорные удобрения

Фосфорные удобрения по растворимости в воде и усвоению растениями делят на три группы: 1) растворимые в воде; 2) удобрения, малорастворимые в воде, но хорошо растворимые в слабых кислотах, и 3) нерастворимые в воде, плохо растворимые в слабых кислотах. Суперфосфат $[Ca(H_2PO_4)_2]$ трудно растворим в воде, выпускается в виде гранул в виде простого или двойного суперфосфата. Простой суперфосфат содержит 19,5-22% растворимый фосфор (P_2O_5). Калия хлорид (KCl) представляет собой концентрированное основное калийное удобрение, содержащее 53,7-60% K_2O . Выпускается в виде мелких розовых или белых кристаллов. 40% калийная соль ($KCl + mKCl \cdot nNaCl$) представляет собой серо-розовую кристаллическое, хлоридно-калийное и сильвинитовое удобрение. Содержание K_2O не менее 40%. Комплексные удобрения: По составу двухкомпонентные (фосфорно-калийные, азотно-фосфорные, азотно-калийные) и трехкомпонентные (азотно-фосфорные - калийные), комплексно-смесевые и смешанные по способу производства, в зависимости от агрегатного состояния различают жидкие и твердые комплексные удобрения. Аммофос ($NH_4H_2PO_4$) комплексное удобрение, содержащее 11-12% азота и 46-60% P_2O_5 , легкое самоудаление. Диаммофос $[(NH_4)_2HPO_4]$ содержит 18-20% азота и 50% P_2O_5 . Калийная селитра (KNO_3) содержит 13% азота и до 45% K_2O . Комплексные удобрения. Сульфатная нитрофоска - удобрение с содержанием азота 12%, P_2O_5 и K_2O , выпускаемое в виде гранул. Нитрофос - гранулированное удобрение, содержащее 20% азота и фосфора. Смешанные удобрения. Компоненты (вещества) смешанного удобрения получают без химических изменений, например, в смеси с суперфосфатом аммиачной селитры.

такими удобрениями являются навоз, сидераты, растительные остатки. В них содержатся все необходимые для растений элементы. По этой причине их также можно назвать «полным удобрением». Навоз крупного рогатого скота содержит N, P_2O_5 , K_2O и многие другие макро- и микроэлементы. Местные удобрения содержат в несколько раз меньше питательных веществ, чем минеральные. При применении таких удобрений выделяется много углекислого газа, активизируются микробиологические процессы в почве, значительно увеличивается количество гумуса, улучшаются водно-физические и химические свойства почвы. В зависимости от условий кормления скота образуется навоз с подстилкой и без. Навоз с подстилкой представляет собой смесь навоза с

подстилкой (соломой, опилками, стружкой), используемую для кормления скота в коровнике. Если такой способ не использовать, навоз образуется без грядки. Свежий до степени гниения. различают предварительно перепревший и перепревший навоз. Состав навоза также напрямую связан со способами его хранения. Навоз можно собирать прямо под ногами скота. Для этого сначала укладывают солому толщиной 30-50 см. Твердые и жидкие выделения кротов и ложа смешиваются и становятся плотными. С учетом наличия в одной тонне навоза 5 кг азота, 2,5 кг фосфора и 6 кг калия, на 1 га приходится 150 кг N, 75 кг P_{20 S} и 180 кг K₂₀ при внесении 30 т навоза. использовал. В первый год посева поглощают из него 30-40 кг N, 22,5 кг P_{20 S} и 100 кг K₂₀.

Птичий помет является ценным местным удобрением. Это можно увидеть, например, в курином помете, содержащем 2,2% N, 1,8% P_{20S} и 1,1% K₂₀. В течение года одна курица дает 6--8 кг, утка 8-10 и гусь 12 кг помета. Это удобрение используется при предпосевной и подкормке культур. Норма внесения удобрений - 1 т/га. от 5т. до 4-10 т/га при использовании влажной подстилки.

N, P₂₀ в стебле и тыкве; Количество K₂₀ и микроэлементов в 2 раза выше, чем в навозе. Использование в качестве удобрения измельченных стеблей и патиссонов повышает урожайность хлопчатника на 2—3 ц/га. увеличивается до Компосты готовят для того, чтобы предотвратить растрату питательных веществ, содержащихся в местных удобрениях, и перевести питательные вещества, содержащиеся в фосфорных удобрениях, в форму, легко усваиваемую растениями. В настоящее время готовят навозно-фосфорные и смешанные компосты. С целью повышения плодородия почвы в почву вносят сидераты (сидератные культуры) и высаживают каши, озимый горох, дикую фасоль, фасоль, сливу, озимый горох Используются такие растения, как кат, кашгарбеда, озимая рожь, овес, райграсс, берсим. В 350-400 сизой массе растения содержится 150-200 кг азота, что равноценно 3-0 т навоза. Культуры, выращенные на сидерат, можно вспахать на месте, выдергивать и вспахать или выдергивать и разбрасывать по другому полю.